

23

HUELVA

Arqueológica

Huelva *Arqueológica* **23**

Huelva *Arqueológica* **23**

Edita: Servicio de Publicaciones y Biblioteca. Diputación Provincial de Huelva.

Intercambios, correspondencia y distribución: Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Publicaciones y Biblioteca. C/ Fernando el Católico, 20 Entreplanta. 21001 Huelva (España).

Tfno: (34) 959 49 47 16

Correo electrónico: publicaciones@diphuelva.org

El Catálogo de Publicaciones de la Diputación de Huelva, puede consultarse en la siguiente página web: diphuelva.es/publicaciones

Consejo de Dirección:

Juan Aurelio Pérez Macías
Josefa Feria Martín

Consejo Asesor:

Antonio Tejera Gaspar (Universidad de La Laguna).
Juan Manuel Campos Carrasco (Universidad de Huelva).
María Belén Deamos (Universidad de Sevilla).
Juan Luis Carriazo Rubio (Universidad de Huelva).
Nuria Vidal Teruel (Universidad de Huelva).
Juan Clemente Rodríguez Estévez (Universidad de Sevilla).

Maquetación e impresión: Técnicas de Fotocomposición, S.L.

© Diputación de Huelva (de la edición)

© De los textos, notas e ilustraciones, sus autores.

Huelva Arqueológica es una revista de periodicidad anual, destinada a la difusión de la investigación arqueológica, y se intercambia con toda clase de publicaciones sobre Prehistoria, Arqueología e Historia (Antigua y Medieval), tanto españolas como extranjeras.

D.L.: M-5063-1970

I.S.S.N.: 0211-1187

Índice

PRESENTACIÓN

pp. 9

LOS ENTERRAMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE DEL YACIMIENTO DE LA ORDEN- SEMINARIO (HUELVA). RITUALES FUNERARIOS Y DIFERENCIACIÓN SEXUAL EN LA TRANSICIÓN DEL TERCER AL SEGUNDO MILENIOS CAL A.C. EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

M^a José Martínez Fernández / Juan Carlos Vera Rodríguez

pp. 11

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CABEZO DE SAN PEDRO. UNA REVISIÓN NECESARIA CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Francisco Gómez Toscano / Diego Ruiz Mata

pp. 47

LA MONEDA BILINGÜE DE *ITUCI* (TEJADA LA NUEVA, HUELVA): ¿MONEDA INVENTADA?

Clara Toscano Pérez

pp. 71

NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA NECRÓPOLIS DE EL EUCALIPTAL (PUNTA UMBRÍA, HUELVA). ECONOMÍA, COMERCIO Y SOCIEDAD A TRAVÉS DE SUS MANIFESTACIONES FUNERARIAS

J.M. Campos Carrasco / L. Fernández Sutilo / J. O'Kelly Sendrós / J. De Haro Ordóñez /
M.Á. López Domínguez

pp. 85

C·C·V·ET·L·I·V GRATOR UNA INSCRIPCIÓN INÉDITA PROCEDENTE DEL DISTRITO MINERO DE RIOTINTO

Javier Bermejo Meléndez / Juan Ruiz Acevedo

pp. 105

AGRICULTURA Y MINERÍA ROMANAS EN EL SUROESTE IBÉRICO

Juan Aurelio Pérez Macías

pp. 117

**PERSPECTIVA SOBRE LAS RELACIONES DEL TERRITORIO ONUBENSE EN LA ANTIGÜEDAD
TARDÍA. PRIMERAS APROXIMACIONES A PARTIR DEL REGISTRO CERÁMICO: VAJILLA DE
MESA AFRICANA Y ORIENTAL**

Nuria de la O Vidal Teruel

pp. 147

**EVOLUCIÓN DE LOS MUELLES DE MINERAL DEL PUERTO DE HUELVA (1871-1921). UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL**

Antonio L. Andivia-Marchante

pp. 171

LA MONEDA BILINGÜE DE *ITUCI* (TEJADA DE LA NUEVA, HUELVA): ¿MONEDA INVENTADA?

BILINGUAL NUMISMATIC IN *ITUCI* (TEJADA LA NUEVA, HUELVA):
¿INVENTED COIN?

Clara Toscano Pérez¹

Resumen:

El presente trabajo, que pretende ser una contribución en el conocimiento de las fuentes numismáticas del Suroeste peninsular, se centra en el análisis de una pieza numismática cuya única representación ha sido un dibujo realizado a finales del siglo XIX. Haciendo un repaso por la bibliografía que ha tratado esta pieza, llegaremos a la conclusión de que mientras no contemos con evidencias más claras de su existencia debería considerarse como “moneda inventada”.

Palabras clave:

Moneda púnica, Moneda hispanorromana, bilingüismo, *Ituci* (Tejada la Nueva), Huelva.

Abstract:

This paper tries to add knowledge about the numismatic of Southwest Iberian. Following this objective we focus in a coin, only represented by a design, drawn at late 19th century. Taking in account publications that have been written about this, we will conclude that this coin must be considerate as “invented coin”, unless we have evidences about its existence.

Keywords:

Punic coinage, Hispanic coinage, Bilingualism, *Ituci* (Tejada la Nueva), Huelva.

1. Becaria FPU del Ministerio de Educación, adscrita a la Universidad de Huelva. Facultad de Humanidades. Laboratorio de Arqueología. Av/ Tres de Marzo s/n 21071 (Huelva). clara.toscano@dhis1.uhu.es

I. Introducción

El abundante número de publicaciones relativas a numismática hispánica invitaría a que el tema quedara cerrado, a la espera de nuevos hallazgos. No obstante, consideramos que pueden realizarse aportaciones desde la revisión de elementos que no han sido cuestionados en el pasado.

Dentro de esta corriente, el presente trabajo es fruto de la búsqueda incansable de la fuente directa en nuestra actividad investigadora, como parte de la realización del capítulo sobre numismática de nuestra tesis doctoral, momento en el que comenzamos a sumergirnos en la búsqueda de las fuentes directas al dudar de la existencia de una pieza que era representada, de manera continuada, por un dibujo y de la que se ignoraba su procedencia.

Se trata de la supuesta moneda bilingüe de *Ituci*, cuya existencia nunca ha sido confirmada ni desmentida taxativamente, pero que ha sido recogida por muchos investigadores. Así, en la bibliografía que aborda el estudio de esta ciudad, es frecuente leer que se trata de un caso único en el Suroeste peninsular al contar con emisiones con una triple variante: la que tiene leyenda púnica (Fig. 5); la de caracteres latinos (Fig. 7); y la que tiene caracteres púnicos y latinos en anverso y reverso respectivamente (Fig. 6).

Esperamos que este artículo suponga una aportación modesta y clarificadora a la vez, de manera que se pueda aclarar la existencia de la pieza en cuestión para usarla o no dentro del discurso histórico, que a fin de cuentas es nuestro principal objetivo.

Fig. 5 Moneda de *Ituci* con leyenda púnica (Museo Arqueológico Nacional Inventario 1993/67/1209).

Fig. 7 Moneda de *Ituci* con caracteres latinos (Museo Arqueológico Nacional Inventario 1993/67/1210).

Fig. 6 Moneda bilingüe de *Ituci*.
Imagen superior: dibujo de Heiss (1870: lám. 7, n. 3).
Imagen inferior: dibujo de Delgado (1873, lám. 43, n. 4) y Vives (1926, lám. 88, n. 12).

No pretendemos que se entienda este artículo como una crítica a quienes nos precedieron en esta labor, sino que el objetivo radica en colocar un peldaño más en esta escalera que supone el conocimiento científico. Para ejemplificarlo, hacemos nuestras las palabras de J. de Salisbury cuando parafrasea a Bernardo de Chartres:

“...somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura”.

II. Identificación de *Ituci*

Ubicada entre los municipios de Escacena y Paterna del Campo, Tejada la Nueva se encuentra enclavada en la Tierra Llana de Huelva (Fig. 1), una de las tres unidades corológicas de la provincia de Huelva. Más en concreto en el Campo de Tejada, dentro de la Campiña Oriental del área occidental de la provincia de Huelva, caracterizado por ser una de las áreas más antropizadas de la Tierra Llana de Huelva por varias razones: la primera consiste en la alta capacidad agrológica de los suelos; la segunda es ser cruce de caminos entre la cuenca minera onubense y el puerto de salida de los mismos; finalmente, la tercera causa y a la vez consecuencia es haber tenido un *continuum* poblacional con períodos de dispersión y de concentración asentado sobre la dedicación minero-metalúrgica y la explotación agropecuaria, de manera que se tenderá a la dispersión durante el Bronce Final, mientras que se irá concentrando la población hasta época romano-imperial, para pasar nuevamente a un hábitat descentralizado ejemplificado en las alquerías musulmanas que convivirán junto a centros urbanos como Tejada la Nueva (Fig. 3) (Vidal Teruel, 1996, 20).

La identificación del despoblado con la ciudad de *Ituci* se fundamenta tanto en la información procedente de las fuentes escritas, como de los datos arrojados por las escasas intervenciones arqueológicas allí efectuadas

De las primeras, el elemento más destacable es el *Itinerario Antonino*², dentro de cuya compilación nos interesa particularmente la vía 23 -*Ab ostio fluminis Aanae Emeritan usque*-, que unía la desembocadura del Guadiana con Mérida a través de Itálica (Santiponce, Sevilla) y cuyo recorrido hasta la ciudad sevillana transcurre en su mayoría por la Tierra Llana de Huelva (Campos y Gómez, 2001, 37). Sobre el recorrido de las primeras partes del trazado no hay consenso, mientras que para el tramo que enlaza *Onuba* con *Italica* ya no se observan discrepancias. Las diferencias en ambos tramos están determinadas por su momento de creación, ya que mientras que el primer trayecto correspondería a una creación puramente latina, el segundo está fosilizando un camino que desde momentos anteriores cumplía la función de unir el Puerto Atlántico de Huelva con el Andévalo oriental y el Bajo Guadalquivir (Gómez Toscano, 2004, 53). El final de este tramo no suscita interpretaciones posibles desde que finalmente se determinó la ubicación de la romana *Onoba Aestuarina* con la actual Huelva. A partir de aquí, los siguientes puntos de la vía son fácilmente identificables con lugares concretos de la Tierra Llana de Huelva: desde *Onoba* hasta *Ilipla* (Niebla), de aquí hacia *Tucci* (*Ituci*, Tejada la Nueva) para llegar a *Italica* pasando, posiblemente, junto a *Laelia* (Cerro de la Cabeza, Olivares) (Fig. 2).

Si a lo anterior le sumamos que los hallazgos de monedas con la leyenda *ITUCI*, más concentrados cuanto más cercanos al actual despoblado de Tejada la Nueva, vienen a apoyar la identificación de éste con la *TUCCI* del *Itinerario Antonino*:

“Todas las monedas inéditas y las ya publicadas que hemos adquirido de Ituci y las de colecciones particulares que conocemos, fueron adquiridas en los pueblos próximos al despoblado de Tejada, y podemos añadir con seguridad que sólo en ellos se encuentran con frecuencia, que son raras en el resto de la Bética y que esta rareza va en aumento cuanto más nos alejamos de aquellos puntos” (Delgado 1873, 143).

2. Es el único ejemplar conservado de la Antigüedad del género que describía las rutas del Imperio Romano con los puntos de descanso y las distancias entre ellos. Su cronología es discutida, no obstante la opinión más generalizada lo data en los años 80 del siglo III (Roldán Hervás, 1975, 21).

III. Breve síntesis histórica

Pese a que gran parte del recinto amurallado visible en la actualidad en su extremo occidental es de origen claramente romano, no así el origen de este enclave, que es sin duda anterior. Esta afirmación viene determinada por la presencia de restos materiales prerromanos que abarcan una cronología desde el Calcolítico hasta el siglo II a.C. y cuya muestra más representativa corresponde al período turdetano. En lo que a materiales romanos respecta, resulta extraño comprobar que a excepción de un borde de ánfora Dressel 1, no hay materiales republicanos, mientras que de época imperial hay terra sigillata de todas las tipologías.

También de época romana datan algunos episodios relatados por Apiano que pueden ponerse en relación con el lugar que nos ocupa, específicamente la guerra contra Viriato que tuvo lugar en el suroeste de la Península Ibérica, mencionados en la obra, *Historia de Roma*. Al narrar estos hechos, Apiano nombra “*Ituca*” como el lugar al que las tropas de Fabio Máximo Serviliano debieron regresar tras la presión de Viriato (Ap. VI, 68), que bien puede identificarse con el despoblado de Tejada la Nueva, tanto por la similitud toponímica –*Ituci*– como por la localización geográfica. A este respecto, coincidimos con N.O. Vidal (2007, 158-159) en que se han establecido en *Augusta Gemella Tucci* de Martos (Jaén) algunos sucesos que, teniendo en cuenta otros factores como lo topografía, orografía o situación, deberían ubicarse en la Tierra Llana de Huelva. En primer lugar, el episodio que narra los acontecimientos en los que Viriato planta cara a las tropas romanas encabezadas por el general Quintio y consigue expulsarle de *Ituca/Ituci* (Ap. VI, 63 y ss.), creemos debe situarse en la *Ituci* de la Tierra Llana de Huelva por varios motivos: en primer lugar porque la lógica hace ver que la incursión de Viriato no debió adentrarse en la Ulterior hasta la altura de Martos (Jaén); en segundo lugar porque Apiano pudo haber confundido bastetanos con bástulos, razón por la que habría que ubicar *Ituci* más al Suroeste.

Otro de los relatos de Apiano que debería colocarse en el actual despoblado de Tejada la Nueva es el que trata la sustitución del general

Quintio por Fabio Máximo Serviliano al frente de las tropas romanas, concretamente cuando hace referencia a la quema de Viriato de su campamento en la noche, que se encontraba cercano a *Ituci*, y su paso directo hacia la Lusitania (Ap. VI, 67), hecho que sólo podría justificarse si ambos enclaves están cercanos. Por todo lo anterior, podemos afirmar que según los textos clásicos los enfrentamientos entre romanos y lusitanos en los años 140-141 a.C. tuvieron en el actual despoblado de Tejada la Nueva uno de sus escenarios principales.

En cuanto a la economía de *Ituci*, en época antigua se basaba fundamentalmente en la agricultura y metalurgia, siendo la agrícola la actividad principal. Como prueba de ello tenemos, de un lado la roturación de grandes extensiones de terreno que se desprende de los análisis paleogeográficos (Díaz, Campos y Borja, 1993); y de otro lado contamos con la existencia de nueve *villae* en sus alrededores, entendidas como centros agrícolas y a la vez comerciales que conforman un cordón alrededor del núcleo poblacional (Silliéres, 1981; Vidal Teruel, 1997, 35). Pese a ser la actividad más importante, la agrícola no fue la única llevada a cabo en esta ciudad, sino que la metalúrgica tuvo gran importancia sin llegar a poder considerarse una actividad industrial según la información de la que disponemos en la actualidad.

Al respecto de la articulación urbana de la *Ituci* romana y prerromana, y a falta de excavaciones arqueológicas que puedan corroborarlo, coincidimos con los responsables de la prospección arqueológica allí efectuada en que la ciudad debió de tener cuatro puertas de acceso: una situada al Norte, marcando el camino existente entre Tejada la Nueva con otros asentamientos como Peñalosa, Tejada la Vieja o Aznalcóllar; otra en el suroeste en dirección al camino de la campiña occidental, uniendo *Ituci* con lugares como *Illipla* y *Ostur* entre otros; la tercera de las puertas se encontraría ubicada en el extremo sureste del recinto amurallado, comunicando el lugar con los asentamientos del Campo de Tejada dentro de la actual provincia de Sevilla; finalmente, la cuarta puerta podría encontrarse al noroeste de

la meseta, comunicando al asentamiento con el río y la zona industrial (Campos y Vidal, 1999).

Por su parte, el análisis de la evolución urbana de la ciudad se basa, casi en exclusiva, en el estudio de su circuito amurallado. El primer dato que extraemos del mismo es que el romano era bastante más pequeño que el almohade por varias razones: en primer lugar éste no se apoya en el anterior a lo largo de un área bastante amplia; de otro lado, mediante una mera observación paramental podemos contemplar la heterogeneidad en la técnica edilicia empleada y de los materiales –sillares en época romana y tapial en época almohade-, de lo que se deduce que el circuito fue ampliado aprovechando el romano anterior; otro dato que apoya esta afirmación radica en la misma topografía del yacimiento, al situarse la cerca romana en la parte más alta; finalmente, el estudio de la dispersión de los materiales encontrados en la prospección indican que la mayoría de la cerámica prerromana y romana se encuentra la pequeña elevación al oeste del yacimiento, al igual que ocurre con los restos constructivos romanos (Campos y Vidal, 1999) (Fig. 4).

IV. La ceca de *Ituci*

Las primeras informaciones sobre la ceca de *Ituci* son las vertidas en el libro “*Medallas de España*” del Padre Flórez, escrito en 1758 (los dos primeros tomos) y 1773 (tercer tomo), donde quedan recogidas las monedas con leyenda latina. En ningún caso se hace mención en esta obra a las de caracteres púnicos, sino que se refiere a ellas -concretamente a un solo ejemplar (lám. 31, núm. 13)- como que “carece de nombre, pues solo tiene letras desconocidas debajo del caballo” (Flórez, 1758, 488). Dentro de las primeras, se tratan tanto las del tipo del caballo como las del toro, pero todas ellas a partir de dibujos cuya aproximación a la realidad queda en manos de la interpretación del dibujante (Flórez, 1758, 487-488; 1773, 86-87). Así, quedan representadas las de tipo del jinete (Flórez, 1758, lám. 31, 11-13), la del atún y la del toro en el anverso (Flórez, 1758, lám. 54, 13-14). El Padre Flórez ubica la ciudad de *Tucci* –así nombrada en el *Itinerario Antonino*- en el despoblado de Tejada la Nueva (Huelva).

Posteriormente, Ceán Bermúdez (1832) no aporta novedades con respecto al Padre Flórez, sino que se limita a describir las que el primero constató (Ceán, 1832, 307), al igual que Miguel Cortés y López (1836), que sólo nombra las ciudades de la Tierra Llana en relación con el paso de vías y caminos antiguos por la zona, para lo que sigue la ubicación que previamente le han dado los eruditos anteriores que trataron el tema.

Es A. Heïss, en su obra “*Description générale des monnaies antiques de l’Espagne*” de 1870, quien publica 9 tipos monetales de la ceca de *Ituci*, ubicada por el autor en las “ruinas de Tejada, à 30 kilomètes ouest de Séville”: dos de ellas con leyenda púnica en el anverso; una bilingüe; y las de leyenda latina (Heïss, 1870, 381).

Las emisiones con leyenda púnica que Heïss describe tienen, en el reverso, caballo con jinete y toro con astro respectivamente. Es de destacar la poca precisión en la leyenda, de tal manera que ni siquiera coinciden las grafías entre ellas. Tampoco coincide con los caracteres que se intuyen bajo una espiga en el dibujo del reverso de la moneda bilingüe, cuya procedencia asegura el autor pertenece a su colección particular (Heïss, 1870, 381). Por su parte, el anverso representa lo que el autor cree puede ser un toro o jabalí con astro (Heïss, 1870, lám. 57, núm. 3) (Fig. 6).

No hay duda en la importancia del trabajo de Heïss dentro de la numismática nacional e internacional, ya que supuso el primer intento de sistematización y clasificación de las monedas antiguas españolas, así como la localización de las cecas. En definitiva, se trata de un trabajo que estaba a la orden de los que se estaban realizando en el resto de Europa. Posiblemente, Heïss tomó de su maestro, A. Delgado, muchas de las consideraciones que expresó en su obra, de ahí la coincidencia en muchos aspectos controvertidos, como por ejemplo la división en tres emisiones: púnica, bilingüe y latina (Zobel, 1878, 174).

Aunque Heïss fue artífice de un gran trabajo, es su maestro Antonio Delgado quien, con su obra “*Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España*” (1873), aglutinó toda la información sobre numismática hispana, que

hasta entonces se encontraba dispersa. Pese a las limitaciones metodológicas que imponía la época, consideramos su labor como un trabajo fundamental sobre el que sustentar todos los posteriores. Se trata de un punto de partida en el que ir trabajando para, perfilando y matizando sus fuentes y metodología, poder llegar a un conocimiento más exhaustivo sobre la numismática hispánica. A este respecto, hacemos nuestras las siguientes palabras:

“Los errores que la investigación posterior, con otros medios más avanzados, ha podido ir detectando, se compensan en la obra de Delgado con el peso de sus frecuentes y acertadas intuiciones” (Alfaro et al., 1997, 11).

En cuanto a las aportaciones de Delgado sobre la ceca de *Ituci*, la fundamental radica en confirmar definitivamente su ubicación en el despoblado de Tejada la Nueva (Huelva), ya que además de la lógica posición en la que debía encontrarse al estudiar el *Itinerario Antonino*, le añade el dato relativo a que todas las monedas estudiadas por el autor proceden de los alrededores de este lugar, y son más extrañas cuanto más lejos del mismo (Delgado, 1873, 147). Éstas quedan divididas en 16 tipos y agrupadas en tres emisiones depen-

diendo del origen de la leyenda, ya sea fenicia, bilingüe o latina (Delgado, 1873, 144-146).

Más adelante, Álvaro Campaner y Fuertes en su obra *“Indicador manual de la numismática española”* (1891), hace un recorrido por todas aquellas monedas españolas desde la antigüedad hasta la fecha en la que escribe, incluyendo las de la Tierra Llana de Huelva -*Ilipla, Ituci, Ostvr y Onvba*- de las cuales hace un análisis superficial meramente descriptivo.

Ya entrados en el s. XX, encontramos la obra de A. Vives y Escudero *“La Moneda Hispánica”*, calificada por muchos como la mejor obra de numismática hispánica realizada hasta la fecha. En ella, A. Vives (1926) hace una crítica al trabajo de Delgado en general y a aspectos más concretos en particular, que pueden resumirse en: redundancia (Vives, 1926, 146); ocultación de la procedencia de las piezas (Vives, 1926, 156); el trabajo sobre los dibujos, ya que la razón por la que Vives y Escudero cree que usa este recurso es por no disponer de otro (Vives, 1926, 157), razón por la que llega a la conclusión de que hay que considerar inciertas todas las monedas que no hayan sido fotografiadas y que sólo hayan llegado a nosotros a partir de dibujos cuya

Fig. 4 Evolución del circuito amurallado de Tejada la Nueva (Toscano Pérez, 2012, 123).

procedencia no está clara (Vives, 1926, 157); y multiplicación de variantes cuando realmente se tratan del mismo tipo (Vives, 1926, 148).

Al tratarse de un buen número de aportaciones, a continuación numeramos las novedades de Vives sobre la ceca de *Ituci*:

- Unifica en un tipo dos variantes de la obra de Delgado, concretamente las 13 y 14 que se corresponden con su número 6 (Vives, 1926, 132).

- Con respecto a la obra de Heiss, modifica la identificación con un jabalí de la número 3, al corresponderse con un toro (Vives, 1926, 143).

- Otra de las correcciones que hace sobre la obra de Antonio Delgado relativa a *Ituci* es la eliminación de lo que el primero ha considerado diferentes tipos, mientras que Vives determina que responden a variantes del mismo (Vives, 1926, 152). Tal es el caso de la número 2 de Delgado, ya que la variación que se le supone del escudo es, en realidad, un resello con forma de estrella realizado a buril que ha caído dentro de la rodela (Vives, 1926, 62). Por esta razón, este tipo queda excluido de la obra de Vives.

- La siguiente exclusión es la del número 4 de Delgado -en obra de Vives se lee "ver prólogo CXIV" (Vives, 1926, 152), pero en esa página no hace mención de la número 4 de Delgado. Sí que lo hace del número 8, que parece ser un cuadrante ilipense retocado, por lo que podríamos estar ante una errata y realmente donde escribe "número 8" quiera decir "número 4"-.

- La falta de indicación de la procedencia de la número 6 es la que llevó a Vives a excluirla, así como que tiene un reverso diferente al reproducido. Pese a la exclusión, coincide con la número 9 de Vives (Vives, 1926, 152).

- La moneda número 8 de Delgado verdaderamente supone una variante de módulo de su número 10, no del 7 (Vives, 1926, 152).

- La corrección que Vives hace sobre la moneda bilingüe (la número 15 de Delgado y la 12 de Vives) será tratada en el siguiente apartado del presente artículo.

De este modo, Vives reduce a 12 los tipos de la ceca de *Ituci*, concentrándose en tres emisiones que quedan divididas según la naturaleza de las leyendas, sean púnicas, latinas y una tercera con elementos más dudosos. Todos los tipos quedan fechados en el siglo II a.C., pero sin dar seguridad sobre la datación (Vives, 1926, III, 34). La primera cuenta con tres tipos, todos ellos con la leyenda púnica "YPTGR"; la segunda tiene caracteres latinos donde se lee "ITVCI"; por último, la tercera emisión tiene tipos con caracteres latinos y el tipo bilingüe (Vives, 1926, III, 34-36).

A.M. de Guadán, en su obra de 1969, cataloga como moneda rara todas las emisiones de la ceca de *Ituci*, que quedan adscritas a los años 133 y 105 a.C. y que conformarían tres grupos: ases semiunciales con leyenda púnica; los mismos con leyenda latina; y ases con leyenda latina y peso uncial reducido (Guadán, 1969, 106).

Posteriormente, J.M. Luzón informa sobre la imposibilidad de haber confirmado el dato de A. Delgado según el cual las monedas con leyenda "*ITUCI*" se encontraban en los alrededores del despoblado de Tejada la Nueva. Pese a ello, se hace eco de las informaciones vertidas por el autor sevillano (Luzón Nogué, 1975, 278).

Los trabajos de L. Villaronga supusieron una ruptura con los anteriores, al llevar a cabo el primer estudio metrológico de las emisiones monetales para las cecas hispanas, a nuestro juicio, haciendo un uso abusivo de la metrología como único factor a tener en cuenta para la adscripción cronológica de una serie numismática. No obstante, la obra de Villaronga "*Corpus nummum hispaniae ante Augusti aetatem*" (1994) supone una obra técnica, de obligada consulta para todo el que se acerque al trabajo numismático.

Las novedades que aporta con respecto a la ceca de *Ituci* tienen que ver sobre todo con los aspectos cronológicos, ya que es el primero en establecer una secuenciación basada en la metrología. De este modo, asegura que existen dos tipos pertenecientes a la misma emisión de principios del s. II a.C.: "31 gr. de principios del siglo II a.C.", pese a que uno de los tipos

-concretamente el 2- tiene un peso de 14,21 gr. (Villaronga, 1994, 108). La siguiente emisión aglutina cuatro tipos diferentes, todos ellos con leyenda púnica y fechados en el s. II a.C. Dos de estos tipos responden al modelo del jinete en el reverso y dos espigas con creciente y "A" en el anverso, mientras que los otros dos tipos coinciden en el anverso con una espiga y la leyenda "YPTGR" en púnico, y en el reverso comparten la presencia de un toro con estrella (Villaronga, 1994, 108). De estos dos últimos tipos destaca el número 4, por corresponderse con la moneda bilingüe protagonista de estas páginas. La última de las emisiones tratadas por Villaronga es la que contiene los siete tipos con inscripciones latinas.

Como aspectos destacables de esta obra, debemos resaltar la doble confusión: de una lado del sitio de Tejada la Nueva con Tejada la Vieja; y de otro lado cuando ubica esta última en Sevilla (Villaronga, 1994, 107). El segundo error queda corregido posteriormente, aunque se sigue manteniendo la ubicación del sitio en Tejada la Vieja (Villaronga y Benages, 2011, 137).

A este respecto hemos de traer a colación la doble confusión que se ha generado en la investigación debido a la dualidad del topónimo de Tejada, ya que unas veces se ha intercambiado la ubicación de Tejada la Vieja con Tejada la Nueva, mientras que en otras ocasiones se ha considerado que ambas ocupaban el mismo emplazamiento. Por tanto, nos vemos obligados a exponer las principales características diferenciadoras de estos dos enclaves con desarrollo crono-cultural propio. En primer lugar, se encuentran a unos 6 km. y se ubican: Tejada la Vieja en una pequeña elevación del terreno, mientras que Tejada la Nueva lo hace en un llano desde donde se domina toda la campiña (Vidal Teruel, 2004, 217). En segundo lugar, la evolución histórica de ambos es bastante diferente, ya que la génesis de la población en Tejada la Vieja tiene lugar en torno al año 1000 a.C. según Blanco y Rothenberg (1981) y en el siglo VIII a.C. según Fernández Jurado (1987, 180), mientras que el final de esta ocupación puede establecerse en el siglo IV a.C. -para unos a finales del mismo (Blanco y Rothenberg,

1981, 279) y para otros a mediados (Fernández Jurado, 1987, 184)-. Es en este momento donde se establece la vinculación entre ambos asentamientos, al determinarse que el lugar en el llano elegido para asentarse fue el actual despoblado de Tejada la Nueva (Ferrer Albelda, 2004), cuyos vestigios iniciales datan del Calcolítico, pero que efectivamente pudo tener el máximo de aporte poblacional en el siglo III a.C. en relación con el interés cartaginés por el control del Cinturón Ibérico de Piritas, y de ahí la dualidad toponímica.

Retomando el hilo conductor, la siguiente obra que hace referencia a la ceca que nos ocupa es "*La colección numismática de la Universidad de Sevilla*", escrita en 1994, donde se recogen seis tipos de monedas de *Ituci*, uno de ellos con leyenda púnica (Chaves Tristán, 1994, 33).

Más tarde, en "*Historia Monetaria de Hispania Antigua*" se recogen varias monedas de la ceca de *Ituci*, tanto las que contienen caracteres latinos como las que hacen lo propio con púnicos, pero no la bilingüe. Además de las que incluye en el catálogo, nos interesa el dato cronológico sobre las emisiones de la ceca, ya que coincide con Villaronga en otorgar una cronología del s. II a.C. a las grandes emisiones con leyenda latina, aunque discrepa con éste en cuanto a que considera la posibilidad de que las emisiones púnicas sean coetáneas a la primera (Alfaro Asins, 1997, 103-104). En esta misma obra se trata sobre algunas monedas inciertas que podrían adscribirse a *Ituci* (Alfaro Asins, 1997, 113).

El problema de la cronología con base en la metrología para la ceca que nos ocupa, estriba en que las series de bronce desde el s. II a.C. hasta el cambio de Era, pueden pertenecer tanto al sistema metrológico cartaginés evolucionado como al patrón de peso romano (Alfaro Asins, 1997, 54).

Posteriormente, de la mano de los trabajos de N.O. Vidal, se dio un paso más en el estudio de la ciudad de *Ituci*, al abordar su estudio de manera paralela al estudio de la secuencia histórico-arqueológica de la ciudad (Vidal Teruel, 1996;

1997; 2007, 144). Coincidimos con la autora en considerar las emisiones púnicas del s. II a.C., anteriores a las latinas de la misma ceca (Vidal Teruel, 1997, 34).

Las contribuciones de los autores posteriores sobre la ceca de *Ituci* se han centrado en los aspectos cronológicos de la misma. De este modo, B. Mora sitúa en el siglo II a.C. las acuñaciones con leyenda púnica, pero coincidiendo con Villarronga en que se dan después de las latinas de gran tamaño (Mora Serrano, 1993, 68-69). Por su parte, en un reciente trabajo, F. Chaves indica que, al igual que *Olontigi*, las primeras series de *Ituci* eran las que incluían las leyendas en púnico, mientras que “tras un cese temporal, acabaron...adoptando el latín” (Chaves Tristán, 2009, 61).

La mención en la obra general “*Diccionario de cecas y pueblos hispánicos*” (2001), habla de cuatro emisiones: la primera de gran peso con leyenda latina; la siguiente aglutina todas las de leyendas púnicas; la tercera emisión la conformarían las de leyenda latina, a excepción de un tipo con cabeza varonil que completaría la cuarta emisión (García-Bellido *et al.*, 2001, 216-217).

Coincidimos con F. Chaves en que la razón por la que esta ceca, al igual que *Olontigi*, acuñó con leyenda púnica estriba en la naturaleza de los grupos que ejercían el control del transporte del mineral (Chaves Tristán, 2009, 61).

No entraremos en este artículo en las cuestiones iconográficas por alejarse del objetivo principal del mismo. No obstante, no descartamos afrontar un estudio en profundidad de la ceca que nos ocupa a partir de sus elementos iconográficos. De momento, y a modo de avance, hacemos nuestras las palabras que siguen:

“...la moneda se convierte pronto para todos, propios y ajenos, en emblema iconográfico de los habitantes y de su territorio. Pues la moneda...es quizás...la exhibición palpable de la identidad que la comunidad responsable de su acuñación desea proyectar” (Arévalo González, 2002-2003, 241).

V. La serie bilingüe y su historia

La primera representación de la moneda bilingüe está recogida en la obra de A. Heïss (1870), donde se puede apreciar el deterioro de la misma y la labor interpretativa que debió realizar el dibujante para diseñar y reproducir este elemento.

Posteriormente, A. Delgado (maestro de Heïss) hace referencia al error de su discípulo cuando dudaba si lo que se representaba era un toro o un jabalí. En ese contexto, expone que él mismo ha visto varios ejemplares que hacen que no haya duda posible sobre la representación del toro, pero no indica si las que ha visto tienen leyenda púnica, latina o bilingüe (Delgado, 1878, 145).

Coincidimos con Vives en que Delgado hace una reinterpretación demasiado libre tanto de la iconografía como de la epigrafía de la moneda bilingüe, ya que además de ampliar la superficie de la moneda reproducida por Heïss, idealiza tanto las figuras en ella representadas —el toro y el astro quedan mucho más marcados— como los caracteres epigráficos, que poco o nada tienen que ver con los dibujados por Heïss. Por su parte, Vives y Escudero la cataloga como incierta y sospechosa por diversas razones. En primer lugar, la exclusividad de la pieza hace que se dude de su existencia (Vives, 1926, 114), cuestión que se acrecienta al contar sólo con dibujos de la imagen (Vives, 1926, 157) (Fig. 6).

Otro de los vacíos con respecto a esta moneda, es que el autor no indica la ubicación y procedencia de los originales, sino que utiliza la palabra “varios” para hacer referencia, no al número de ejemplares vistos por él, sino para indicar que se ha basado en varios autores para dicha interpretación.

Tal y como ya indicara J.M^a Luzón (1975), pese a que Delgado asegura en su obra que las monedas de *Ituci* aparecen concentradas en los alrededores del despoblado de Tejada, ningún investigador posterior ha podido confirmar este dato.

Llama poderosamente la atención que L. Villarronga siga representando el dibujo de Delgado y que además indique que el número total de monedas de esta serie sea 3, ya que la referencia a la que

dirige es la de obra de Vives (Villaronga, 1994, 108, fig.6), que precisamente pone en duda la existencia misma del objeto. Lo que más nos extraña es que los autores no expongan las razones que le llevan a tomar o no en consideración ciertos tipos, ya que el lector pierde de vista la metodología que se aplica al no existir un criterio claro de selección. De modo que nos encontramos con que los autores que han seguido a Villaronga la catalogan como verdadera (Villaronga, 1994; Villaronga y Benages, 2011; González y Pérez, 1987; Vidal Teruel, 1997; 2007; Toscano Pérez, 2010, 2012; Toscano *et al.*, 2013; Mora Serrano, 2007, 426; Ruiz Pinto, 2013, entre otros.), mientras que paralelamente otros trabajos no se han hecho eco de esta moneda -posiblemente como fruto de una exclusión voluntaria- (Guadán, 1989; Mora Serrano, 1993; Alfaro Asins, 1997; García-Bellido *et al.*, 2001, 216-217; Campos y Gómez, 2003; Chaves Tristán, 2009).

VI. Conclusiones

Por lo expuesto, estamos en disposición de reivindicar que se le puede aplicar el término de "moneda inventada" a la moneda bilingüe de *Ituci*. Entiéndase la definición tal y como se aplica en el "Diccionario de Numismática":

"ciertas piezas, mencionadas en algunos libros antiguos y que, no conociéndose más que por referencias nunca comprobadas, se cree que no existieron en realidad" (Alfaro *et al.*, 2009, 128).

Esta referencia viene a completar la idea de la obra de Vives y Escudero en la que expresaba que no se pueden admitir más reproducciones que las fotográficas (Vives, 1926, 169).

No sabemos si la inclusión de esta pieza en el catálogo de Delgado fue consecuencia de un mal dibujo, de una mala copia del dibujo de Heïss o de la representación del anverso de una moneda y del reverso de otra como parte de la misma moneda. Lo cierto es que estamos reproduciendo un diseño realizado en 1870 sin haber visto la pieza original, razón por la que debemos ser cautelosos y sólo darla por buena cuando la evidencia sea clara. Creemos que el error se ha multiplicado y dilatado

a lo largo del tiempo porque la obra de Vives ha sido consultada parcialmente, a modo de catálogo, tal y como nosotros mismos hicimos en nuestra primera aproximación a las fuentes numismáticas de la Tierra Llana de Huelva (Toscano Pérez, 2010; 2012; Toscano *et al.*, 2013).

Una vez que hemos cambiado la perspectiva desde la que enfrentarnos a la fuente histórica, creemos necesario un estudio en profundidad de la ceca de *Ituci*, que sea capaz de extraer la indudable abundante información que puede proporcionar este sitio, exista o no la moneda objeto de estudio en este artículo.

Independientemente de contar o no con acuñaciones bilingües para este enclave, de lo que no cabe duda es de la existencia de emisiones púnicas y latinas, lo cual de por sí proporciona un panorama riquísimo en el que centrar nuestros esfuerzos de futuro, siempre sobre la sólida base de la evidencia empírica.

VII. Bibliografía

- Alfaro Asins, C. (1997), "Las emisiones fenopúnicas", *Historia monetaria de Hispania Antigua*, C. Alfaro et al. (Eds.), 50-115, Madrid.
- Alfaro, C.; Arévalo, A.; Campo, M.; Chaves, F.; Domínguez, A. y Ripollès, P.P. (1997), *Historia monetaria de Hispania Antigua*, Madrid.
- Alfaro, C.; Marcos, C.; Otero, P. y Grañeda, P. (2009), *Diccionario de numismática*, Madrid.
- Arévalo González, A. (2002-2003), "Las imágenes monetales Hispánicas como emblemas de Estado", *CuPAUAM*, 28-29, 241-258.
- Blanco Freijeiro, A. y Rothenberg, B. (1981), *Exploración Arqueometalúrgica de Huelva*, Barcelona.
- Campaner y Fuertes, A. (1891), *Memorial numismático español*, Barcelona.
- Campos Carrasco, J.M. y Bermejo Meléndez, J. -Eds.- (2012), *Las ciudades romanas del territorio onubense. Civitates et territoria*, Huelva.
- Campos Carrasco, J.M. y Gómez Toscano, F. (2001), *La Tierra Llana de Huelva: Arqueología y evolución del paisaje*, Sevilla.
- (2003), "La presencia púnica en la Tierra Llana de Huelva", *Byrsa*, 2, 41-58.

- Campos Carrasco, J.M. y Vidal Teruel, N.O. (1999), "El urbanismo de las ciudades romanas del territorio onubense: el caso de Iptucci (Tejada la Nueva)", *Actas del II Congreso de Arqueología peninsular*, 229-236, Madrid.
- Ceán Bermúdez, J.A. (1832), *Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, en especial las pertenecientes a las Bellas Artes*, Madrid.
- Chaves Tristán, F. (1994), *La colección numismática de la Universidad de Sevilla*, Sevilla.
- (2009), "Las amonedaciones hispanas en la antigüedad", *Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano*, J.Andreu, J. Cabrero e I. Rodà (Eds.), 47-97, Tarragona.
- Cortés y López, M. (1835), *Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua, Tarracense, Bética y Lusitana, con la correspondencia de sus regiones, ciudades, montes, ríos, caminos, puertos e islas a las conocidas en nuestros días, Tomo I*, Madrid.
- Delgado, A. (1873), *Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España*, Tomo II, Madrid.
- Díaz del Olmo, F; Campos Carrasco, J.M. y Borja Barrera, F. (1993), "Carrión de los Céspedes en la Campiña de Tejada: Ocupación y transformación del territorio", *Carrión de los Céspedes. Historia y Presente de un pueblo entre el Aljarafe y el Campo de Tejada*, M. García Fernández (Dir.), 25-53, Sevilla.
- Fernández Jurado, J. (1987), *Tejada la Vieja. Una ciudad Protohistórica*, Huelva Arqueológica, IX, Huelva.
- Ferrer Albelda, E. (2004), "Sustratos fenicios y adstratos púnicos. Los bástulos entre el Guadiana y el Guadalquivir", *Huelva Arqueológica*, 20, 281-298.
- Florez, H. (1758), *Medallas de las colonias y municipios de España*. Partes Primera y Segunda, Madrid.
- (1773), *Medallas de las colonias y municipios de España*, Parte Tercera, Madrid.
- García-Bellido, M^a P. y Blázquez, J.M^a (2001), *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos*, Madrid.
- Gómez Toscano, F. (2004), "...Ab ostio fluminis Anae...Los inicios de la vía romana en el entorno de Ayamonte (Huelva)", *VII Jornadas de Historia de Ayamonte*, 43-63, Huelva.
- González Fernández, J. y Pérez Macías, J.A. (1986), "La Romanización", *Huelva y su Provincia*, 2, 247-299.
- Guadán, A.M. (1969), *Numismática ibérica e ibero-romana*, Bibliotheca Archaeologica, VI, Madrid.
- Heïss, A. (1870), *Description générale des monnaies antiques de l'Espagne*, Paris.
- Luzón Nogué, J.M. (1975), "Antigüedades romanas de la provincia de Huelva", *Huelva: Prehistoria y Antigüedad*, 270-320, Madrid.
- Mora Serrano, B. (1993), "Las cecas de Malaca, Sexs, Abdera y las acuñaciones púnicas en la Ulterior-Baetica". *Numismática Hispano-Púnica. Estado actual de la investigación*, VII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, 63-95, Ibiza.
- (2007), "Sobre el uso de la moneda en las ciudades fenicio-púnicas de la Península Ibérica", *Las ciudades fenicio-púnicas en el Mediterráneo Occidental*, J.L. López Castro (Ed.), 405-438, Almería.
- Roldán Hervás, J.M. (1975), *Itineraria Hispana. Fuentes Antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica*, Madrid.
- Ruiz Pinto, N. (2013), *La circulación monetaria de época republicana en el territorio onubense. Estado de la cuestión*, Trabajo Fin de Máster, Inédito.
- Sillières, P. (1981), "Vía romana y villae en la zona de La Palma del Condado (Huelva)", *Habis*, 12, 409-418.
- Toscano Pérez, C. (2010), *La Tierra Llana de Huelva entre los siglos III y I a.C.* Trabajo Fin de Máster, Inédito.
- (2012), "Aproximación histórico arqueológica a la presencia púnica en la Tierra Llana de Huelva y su perduración en época romana", *Arqueología en la provincia de Huelva. Homenaje a Francisco Javier Rastrojo Lunar*, J. De Haro, J.M. García, F. Gómez y F. Linares (Coords.), 340-365, Huelva.
- Toscano, C., Bermejo, J. y Gómez, F. (2013), "Turdetanos, púnicos y célticos. La situación previa a la llegada de Roma en el interfluvio Guadiana-Guadiamar", *Las ciudades romanas del territorio onubense. Civitates et territoria*, J.M. Campos y J. Bermejo (Eds.), 57-85, Huelva.

Vidal Teruel, N.O.

(1996), *Tejada la Nueva en el marco histórico de la Tierra Llana de Huelva. Análisis histórico-arqueológico*. Trabajo de Tercer Ciclo. Inédito

(1997), "La economía de Tejada la Nueva (Huelva) a través de las fuentes arqueológicas, numismáticas y textuales", *Huelva en su Historia*, V, 31-43.

(2004), "Localización e identificación de la ITUCCI/TUCCI de época romana: Tejada la Vieja versus Tejada la Nueva", *II Encontro de Arqueologia do Sudoeste da Península Ibérica*, 215-220, Faro.

(2007), *Análisis arqueológico de la romanización del territorio onubense*, Huelva.

Villaronga, L. (1994), *Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem*, Madrid.

Villaronga L. y Benages, J. (2011), *Ancient coinage of the Iberian Peninsula. Greek, Punic, Iberian, Roman*, Barcelona.

Vives y Escudero, A. (1926), *La Moneda Hispánica*, Madrid.

Zobel de Zangróniz, J. (1878), "Estudio histórico de la moneda antigua española, desde su origen hasta el imperio romano", *MNE*, 4, 81-288.